

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Matheematik (Algebra)

II 1.

h. Löffel.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

24)

$$\text{I} \quad 2x + 3y + 4z = 14$$

$$\text{II} \quad 3x - 2y - z = 12$$

$$\text{III} \quad 5x + 4y + 3z = 14$$

$$2 \cdot \text{I} \quad 6x - 4y - 2z = 24$$

$$\text{III} \quad 5x + 4y + 3z = 14$$

$$\text{I} + \text{III} \quad 11x \quad \quad + z = 38$$

$$2 \cdot \text{I} \quad 4x + 6y + 8z = 28$$

$$3 \cdot \text{I} \quad 9x - 6y - 3z = 36$$

$$\text{I} + \text{II} \quad 13x \quad \quad + 5z = 64$$

$$\text{I} \quad 11x \quad \quad + z = 38$$

$$\text{I} \quad 13x \quad \quad + 5z = 64$$

$$5 \cdot \text{I} \quad 55x \quad \quad + 5z = 190$$

$$\text{I} - \text{I} \quad 42x \quad \quad = 120$$

$$\underline{\underline{x = 3}}$$

$$\text{I} \quad 6 + 3y + 4z = 14$$

$$\text{II} \quad 9 - 2y - z = 12$$

$$\text{I} \quad 3y + 4z = 8$$

$$\text{II} \quad -2y - z = 3$$

$$\text{I} \quad 3y + 4z = 8$$

$$4 \cdot \text{I} \quad -8y - 4z = 12$$

$$-5y \quad \quad = 20$$

$$\underline{\underline{y = -4}}$$

20.10.1936.

$$\text{I} \quad 6 - 12 + 4z = 14$$

$$4z = 20$$

$$\underline{\underline{z = 5}}$$

28)

$$\begin{array}{r}
 \text{I} \quad 3x + 3y + z = 14 \\
 \text{II} \quad 3x + y + 3z = 15 \\
 \text{III} \quad x + 3y + 3z = 13 \\
 \hline
 \text{I} \quad 3x + 3y + z = 14 \\
 \text{II} \quad 3x + y + 3z = 15 \\
 \hline
 \text{I-II} \quad 2y - 2z = 2 \\
 \hline
 \text{I} \quad 3x + y + 3z = 15 \\
 3 \cdot \text{II} \quad 3x + 9y + 9z = 39 \\
 \hline
 \text{II-I} \quad 8y + 6z = 24 \\
 \text{II} \quad 2y - 2z = 2 \\
 \hline
 \text{I} \quad 8y + 6z = 24 \\
 3 \cdot \text{I} \quad 6y - 6z = 6 \\
 \hline
 14y \quad = 30 \\
 \hline
 y = 2\frac{1}{4}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 3x + 6\frac{3}{4} + 1\frac{1}{4} &= 14 \\
 3x &= 14 - 6\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4} \\
 3x &= 9\frac{3}{4} \\
 x &= 3\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4\frac{2}{4} - 2z &= 2 \\
 + 2z &= +2\frac{2}{4} \\
 \hline
 z &= 1\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Potenzre.

19. 11. 1936.

Eine Potenz ist ein Produkt aus gleichen Faktoren.

Der gleiche Faktor heißt Grundzahl oder Basis.

Die Anzahl der Faktoren gibt die Exponent an.

a^b a Grundzahl der Basis, b Exponent.

Addieren und Subtrahieren kann ich Potenzen nie tun,
sonne sie sowohl gleiche Basis, als auch gleiche Exponenten
haben.

Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem man
die Exponenten addiert. z. B.:

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c}$$

$$a^5 \cdot a^3 = a^8$$

Potenzen mit gleicher Basis werden dividiert, indem man
die Exponenten subtrahiert. z. B.:

$$\frac{a^4}{a^3} = a^1$$

$$\frac{a^4}{a^c} = a^{4-c}$$

10. a.) g^{m+n}

b.) h^{5+x}

c.) h^{10+n}

11. a.) x^9

b.) x^{16}

c.) x^8

12. a.) $2a^4 \cdot 3b^2 = 6a^4b^2$

b.) $6a^5$

c.) $40x^4$

13. a.) $42a^2b^3c^4$

b.) $360x^{12}$

c.) $30a^6b^3$

14. a.) $a^{10}b^8$

b.) $a^{12}b^4$

c.) $a^{3+n}b^{1+m}$

15. a.) $a^n \cdot b^{3+n}$

b.) $x^m y^{n-2}$

c.) $x^{n+1} y^{n-1}$

16.) $\frac{8}{21} a^{3+n} b^5 x^{1+n} y^3$

17.) $\frac{1}{2} a^{3+n} b^{m+1} x^{4+p}$

18.) a^{12}

19.) r^{6x+5y}

20.) $(x-y)^n$

21.) $a^{n+2} (a-b)^n b^n$

22.) $1400 a^{n+1} b^{n-2} c^{n+2}$

Potenzgesetze können auf multipliziert und dividiert werden,
wenn sie nicht gleiche Basis, wohl aber gleiche Exponenten
haben. z. B.:

25. 11. 1936.

$$a^3 \cdot b^3 = a \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b \cdot b = a \cdot b \cdot a \cdot b \cdot a \cdot b = \underline{(a \cdot b)^3}$$

$$\frac{a^3}{b^3} = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

Es ist also ein großer Unterschied zwischen:

$$2a^5 \quad \text{und} \quad (2a)^5 = 2^5 \cdot a^5 \\ = 32a^5$$

$2n$ ist eine gerade Zahl. $2n+1$ ist die nächst folgende un-
gerade Zahl.

$2n-1$ ist die nächst vorherige ungerade Zahl.

23. a) $-a^4$

24. a) a^{2n+1}

25. a) a^{2n+2}

b) a^{13}

b) $-a^{2n+1}$

b) $-a^{2n+2}$

c) $+a^{11}$

c) $-a^{2n+3}$

c) a^{2n+2m}

$$26.) -60a^n b^n c^{1+x}$$

12. 12. 1936.

$$(a-b)^2 = (-a+b)^2 = (b-a)^2$$

$$(3-a)^6 = (a-3)^6$$

$$(b-5)^7 = -(5-b)^7$$

$$(3p-2q)^5 = -(2q-3p)^5$$

$$(3p-2q)^8 = (2q-3p)^8$$

$$\begin{aligned} & (a-b)^3 \cdot (b-a)^4 \\ &= (a-b)^3 \cdot (a-b)^4 \\ &= (a-b)^7 \end{aligned}$$

14. 12. 1936.

$$\begin{aligned} & (x-y)^7 \cdot (y-x)^n \\ &= -(y-x)^7 \cdot (y-x)^n \\ &= -(y-x)^{7+n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (a-b)^5 \cdot (b-a)^{2n-3} \\ &= -(b-a)^5 \cdot (b-a)^{2n-3} \\ &= -(b-a)^{2n+2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33.) & (3a^3 - 5a^2b^2 + 4b^2) \cdot 2ab^2 \\ &= 6a^4b^2 - 10a^3b^4 + 14ab^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 34.) & (ab^2c^2 - a^2b^2c - a^2bc^2) \cdot a^2b^3c^4 \\ &= a^3b^5c^6 - a^4b^5c^5 - a^5b^4c^6 \end{aligned}$$

$$(a+b)^1 = a + b$$

28.12.1936.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

$$(a+b)^6 = a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$$

$$(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$

Pascal's triangle

			1	1				
		1		2		1		
	1		3		3		1	
	1	4		6		4		1
	1	5	10		10	5		1
1	6	15		20		15	6	1
1	7	21	35		35	21	7	1

8. 1. 1937.

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\begin{aligned}(2x+3y)^3 &= (2x)^3 + 3(2x)^2 \cdot 3y + 3 \cdot 2x \cdot (3y)^2 + (3y)^3 \\ &= 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3\end{aligned}$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$\begin{aligned}(3a-5b)^3 &= (3a)^3 - 3(3a)^2 \cdot 5b + 3 \cdot 3a \cdot (5b)^2 - (5b)^3 \\ &= \underline{27a^3 - 135a^2b + 225ab^2 - 125b^3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4x+3z)^3 &= (4x)^3 + 3(4x)^2 \cdot 3z + 3 \cdot 4x \cdot (3z)^2 + (3z)^3 \\ &= \underline{64x^3 + 144x^2z + 108xz^2 + 27z^3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(5s-2t)^3 &= (5s)^3 - 3(5s)^2 \cdot 2t + 3 \cdot 5s \cdot (2t)^2 - (2t)^3 \\ &= \underline{125s^3 - 150s^2t + 60st^2 - 8t^3}\end{aligned}$$

Potenzgesetze von Potenzen.

$$(a^3)^2 = a^3 \cdot a^3 = a^6$$

$$(a^2)^4 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^8$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Eine Potenz wird potenziert indem man die Exponenten multipliziert.

Grenzfunkt § 25 Aufg. 158 - 163.

15. 1. 1934.

Grenzfunkt § 25 Aufg. 58 u. 62.

$$\begin{aligned} \text{Aufg. 72.)} \quad a^{11} + a^6 - a^5 \\ = a^5(a^6 + a - 1) \end{aligned}$$

Division von Potenzen.

Grenzfunkt § 25 Aufg. 78 - 93.

18. 1. 1934.

$$93a.) a^{2x-5}$$

$$b.) a^{3x}$$

$$c.) a^{14-x}$$

$$94a.) a^5 \cdot \frac{1}{b^5} \cdot \frac{a^5}{b^5}$$

$$b.) a^6 \cdot \frac{1}{b^7} = \frac{a^6}{b^7}$$

$$c.) a^4 \cdot \frac{1}{b^4} = \frac{a^4}{b^4}$$

$$95a.) a^5 \cdot b^5 \\ = (a \cdot b)^5$$

$$b.) a^4 \cdot \frac{1}{b^4}$$

$$c.) \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{b^2}$$

$$96a.) a^{n-1} \cdot \frac{1}{b^m}$$

$$b.) a^{n-3} \cdot b^{3-m}$$

$$c.) a^{m-n} \cdot b^{m-n} \\ = (a \cdot b)^{m-n}$$

25. 1. 1934.

§ 25. Aufg. 94 - 104 Grundschrift.

$$105.) \frac{2a^3 b^7 c^4}{3x^3 y^4 z^3} \cdot \frac{5xy^5 z^4}{4a^2 b^7 c^5}$$

$$106.) \frac{4a^5 x^3 y}{5b^3 c z^4} \cdot \frac{3bc^2 z^5}{8a^6 x y^4}$$

$$= \frac{5a y z}{6 b c x^2}$$

$$= \frac{3c x^2 z}{10 a b^2 y^3}$$

$$107.) \frac{5a^m b^{m-1} c^{n-2}}{6x^{n+1} y^{m+2} z^{n+3}} \cdot \frac{2x y^m z^{n+1}}{3a^{n-1} b c^{m+1}}$$

$$= \frac{5b^m z^2}{9a c^m y^2}$$

$$= \frac{5a b^{n-2}}{9c^3 x^m y^2 z^2}$$

$$108.) \frac{5a^5 b^3 c^{n+1}}{6x^3 y^m z^{n+4}} \cdot \frac{8x^4 y z^{n-1}}{3a^6 b^4 c}$$

$$= \frac{20c^n x y^{1-n} z^3}{9ab}$$

$$= \frac{20c^n x}{9a b y^{n-1} z^5}$$

Grenzfunkt § 25. Aufg. 109-114.

29. 1. 1934.

$$131a.) \frac{1}{x^7} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{x^7} + \frac{x}{x^7} + \frac{x^6}{x^7}$$

$$= \frac{1+x+x^6}{x^7}$$

$$132. a.) \frac{1-x^3}{x^5} + \frac{x^3}{x^5}$$

$$= \frac{1-x^3+x^3}{x^5}$$

$$= \frac{1}{x^5}$$

$$b.) \frac{1-x^5}{x^7} + \frac{x^5}{x^7}$$

$$= \frac{1}{x^7}$$

$$133 a.) \frac{1-x^2}{x^6} + \frac{x^2-x^4}{x^6} + \frac{x^4}{x^6}$$

$$= \frac{1}{x^6}$$

$$b.) \frac{1-x^2}{x^8} + \frac{x^2+x^4}{x^8} - \frac{x^6}{x^8}$$

$$= \frac{1}{x^8}$$

11. 2. 1937.

Polynomdivision in Polynomdivision.

$$(mx-x) : (m-1) = \underline{x}$$

$$\underline{-mx+x}$$

$$(ac-ad+bc-bd) : (c-d) = \underline{a+b}$$

$$\underline{-ac+ad}$$

$$bc-bd$$

$$\underline{-bc+bd}$$

$$145) (x^2-8x+4) : (x-4) = \underline{x-4}$$

$$\underline{-x^2+4x}$$

$$-x+4$$

$$\underline{-x+4}$$

$$46) (x^2 - 2x - 15) : (x - 5) = \underline{x + 3}$$

$$\begin{array}{r} -x^2 + 5x \\ \hline 3x - 15 \\ -3x + 15 \\ \hline \end{array}$$

$$47) (x^2 + x - 20) : (x - 4) = \underline{x + 5}$$

$$\begin{array}{r} -x^2 + 4x \\ \hline 5x - 20 \\ 5x - 20 \\ \hline \end{array}$$

$$48) (x^2 - y^2) : (x - y) = \underline{x + y}$$

$$\begin{array}{r} -x^2 + xy \\ \hline xy - y^2 \\ -xy + y^2 \\ \hline \end{array}$$

$$49) (a^2 - 25) : (a + 5) = \underline{a - 5}$$

$$\begin{array}{r} -a^2 + 5a \\ \hline -5a - 25 \\ +5a + 25 \\ \hline \end{array}$$

18. 2. 1937.

$$(x^4 - y^4) : (x + y) = \underline{x^3 - x^2y + xy^2 - y^3}$$
$$\begin{array}{r} -x^4 + x^3y \\ \hline -x^3y + x^2y^2 \\ \hline -x^2y^2 + xy^3 \\ \hline -xy^3 + y^4 \\ \hline xy^3 - y^4 \\ \hline \end{array}$$

22. 2. 1937.

Übungen von Quadratzahlen.

$$\sqrt{40.56} = \underline{84}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ \hline 656 | 164 \\ \hline 656 \\ \hline \end{array}$$

$$\sqrt{12.64.36} = \underline{356}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline 364 | 65 \\ \hline 325 \\ \hline 4236 | 406 \\ \hline 4236 \\ \hline \end{array}$$

$$\sqrt{9.8465.43.21} = \underline{\underline{31426}}$$

9

$$84/61$$

61

$$2665/624$$

2496

$$16943/6282$$

12564

$$434921/62846$$

$$\sqrt{9.3445} = \underline{\underline{306}}$$

9

$$34/6$$

5

$$3445/606$$

3636

$$109$$

26.2.1934.

Aufgabe: Wie groß ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten

$$a = 3,6 \text{ cm}$$

$$b = 4,4 \text{ cm} \quad ?$$

$$x = \sqrt{64,42} = \underline{\underline{8,23}}$$

64

$$342/162$$

324

$$4800/1643$$

$$x = \sqrt{3,6^2 + 4,4^2}$$

Prozentslogarithmus.

Mittel a

ziffer p

$$= \underline{\underline{\sqrt{a \cdot p}}}$$

5. 3. 1937.

Beispiel Verhältnis

$$a : b = 3$$

$$a = 3b$$

Die Größe a ist 3 mal so groß wie die Größe b .

Und zwei Verhältnisse gleich, so bilden sie eine Proportion.

z. B.

$$a : b = 3$$

$$c : d = 3$$

$$\underline{\underline{a : b = c : d}}$$

$$\frac{a}{b} = 3$$

$$\frac{c}{d} = 3$$

$$\underline{\underline{\frac{a}{b} = \frac{c}{d}}}$$

Satz 1. u. 4. Glied größer die äußeren Glieder der Proportion,
Satz 2. u. 3. Glied die inneren Glieder einer Proportion.

Produktionsatz:

Das Produkt der äußeren Glieder ist gleich dem Produkt der inneren Glieder.

$$x : y = r : z$$

$$\frac{x}{y} = \frac{r}{z}$$

$$\text{H.N.} = y \cdot z$$

$$\frac{x y z}{y} = \frac{r y z}{z}$$

$$\underline{\underline{x z = r y}}$$

$$p : q = s : t$$

$$\frac{p}{q} = \frac{s}{t}$$

$$\text{H.N.} = q \cdot t$$

$$\underline{\underline{p t = q s}}$$

$$5 : 9 = 15 : 27$$

$$\underline{\underline{135 = 135}}$$

$$3 : 4 = 12 : 16$$

$$\underline{\underline{48 = 48}}$$

Aus einer Produktionsgleichung kann ich umgekehrt auf eine Proportion kommen.

z. B.

$$36 = 36$$

$$4 \cdot 9 = 6 \cdot 6$$

$$\underline{\underline{6 : 4 = 9 : 6}}$$

8. 3. 1934.

Was kann ich alles mit einer Proportion machen?

a) Glieder vertauschen.

1) Es kann die äußeren Glieder miteinander vertauscht werden.

z. B.

$$2:4 = 3:6$$

$$a:b = c:d$$

$$6:4 = 3:2$$

$$b:d = c:a$$

Ansatz:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{d \cdot a}{b} = c$$

$$\underline{\underline{\frac{d}{b} = \frac{c}{a}}}}$$

2) Es kann die inneren Glieder vertauscht werden.

Ansatz:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$a = \frac{c \cdot b}{d}$$

$$\underline{\underline{\frac{a}{c} = \frac{b}{d}}}}$$

$$2:4 = 3:6$$

$$\underline{\underline{2:3 = 4:6}}$$

- 3.) Es kann die äußere zu Halle der inneren Glieder,
und die beiden inneren zu Halle der äußeren Glieder
setzen.

Lehrsatz: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$

$$2:3 = 4:6$$

$$\underline{\underline{3:2 = 6:4}}$$

- 4.) Es kann die Proportionen von links lesen.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$d: \bullet = b:a$$

$$\underline{\underline{\frac{d}{c} = \frac{b}{a}}}$$

$$2:3 = 4:6$$

$$\underline{\underline{6:4 = 3:2}}$$

B) Es kann durch Verstärkungen eine ganze Reihe von Veränderungen eingeführt werden.

$$\begin{array}{c|c|c} \frac{a}{b} = \frac{c}{d} & \frac{a}{5b} = \frac{c}{5d} & \frac{3a}{b} = \frac{3c}{d} \\ \frac{a}{b} = \frac{3c}{3d} & \frac{3a}{4b} = \frac{3c}{4d} & \frac{6a}{4b} = \frac{6c}{4d} \end{array}$$

$$2:3 = 4:6$$

$$\underline{\underline{8:12 = 4:6}}$$

12.3.1934

b) Korrespondierende Addition und Subtraktion.

1) Es kann durch Addition und Subtraktion jede Veränderung vorgenommen, nur muß es auf beiden Seiten mitgeführt werden.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{a}{b} + 1 = \frac{c}{d} + 1$$

$$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$\underline{\underline{\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}}}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{21}{15}$$

$$2.) \quad \frac{a}{b} - 1 = \frac{c}{d} - 1$$

$$\frac{a}{b} - \frac{b}{b} = \frac{c}{d} - \frac{d}{d}$$

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{-3}{5} = \frac{-9}{15}$$

$$3.) \quad \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{12}{16}$$

$$\frac{7}{-1} = \frac{28}{-4}$$

$$\frac{a+b}{b} : \frac{a-b}{b} = \frac{c+d}{d} : \frac{c-d}{d}$$

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

4.)

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\frac{3a-4b}{7a-2b} = \frac{3c-4d}{7c-2d}$$

$$\frac{5}{3} = \frac{10}{6}$$

$$\frac{15-12}{35-6} = \frac{30-24}{70-12}$$

$$\frac{3}{29} = \frac{6}{58}$$

14.3.1934.

$$x + y = 10$$

$$x : y = 2 : 3$$

$$\frac{x+y}{x} = \frac{2+3}{2}$$

$$\frac{10}{x} = \frac{5}{2}$$

$$\underline{x = 4}$$

$$\frac{4}{y} = \frac{2}{3}$$

$$\underline{y = 6}$$

$$x - y = 6$$

$$x : y = 4 : 5$$

$$\frac{x-y}{x} = \frac{4-5}{4}$$

$$\frac{6}{x} = \frac{2}{4}$$

$$\underline{x = 21}$$

$$\frac{21}{y} = \frac{4}{5}$$

$$\underline{y = 15}$$

$$4x - 5y = 2$$

$$\frac{x : y = 3 : 4}{\text{---}}$$

$$4x - 5y = \frac{12 - 20}{3}$$

$$x = 6$$

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{3}$$

$$x = 6$$

$$\frac{6}{y} = \frac{3}{4}$$

$$y = 8$$

Ausgangspunkt der Komponenten Subtraktion und Addition.

11.4.1934.

$$\frac{9+x}{x} = \frac{4}{1}$$

$$\frac{9+x-x}{x} = \frac{4-1}{1}$$

$$\frac{9}{x} = \frac{3}{1}$$

$$x = 3$$

$$\frac{10-x}{x} = \frac{4}{1}$$

$$\frac{10-x+x}{x} = \frac{4+1}{1}$$

$$\frac{10}{x} = \frac{5}{1}$$

$$\underline{\underline{x = 2}}$$

$$\frac{a-x}{x} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{a-x+x}{x} = \frac{a+b}{b}$$

$$\frac{a}{x} = \frac{a+b}{b}$$

$$x(a+b) = a \cdot b$$

$$\underline{\underline{x = \frac{a \cdot b}{a+b}}}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{5}$$

$$3x - 2y = 2$$

$$\frac{3x - 2y}{x} = \frac{12 - 10}{4}$$

$$\frac{3x - 2y}{y} = \frac{12 - 10}{5}$$

$$\frac{2}{x} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{2}{y} = \frac{2}{5}$$

$$\underline{\underline{x = 4}}$$

$$\underline{\underline{y = 5}}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{14}$$

$$6x + 3y = 33$$

$$\frac{6x + 3y}{x} = \frac{24 + 42}{4}$$

$$\frac{6x + 3y}{y} = \frac{24 + 42}{14}$$

$$\frac{33}{x} = \frac{66}{4}$$

$$\frac{33}{y} = \frac{66}{14}$$

$$\underline{\underline{x = 2}}$$

$$\underline{\underline{y = 4}}$$

Das feingere Silbermünzgold enthält auf 100 Teile
 90 Teile zu dem Goldgehalt von $\frac{1}{9}$.

20 Mark Silber zusammen in einem 20 Markstück, das
 20 Markstück, wieg. 4,965 gr.

Das 20 Markstück enthält:

x gr. Silber.

y " Gold.

Dann gelten folgende Beziehungen:

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{9}$$

$$x + y = 4,965$$

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{9}$$

$$x = \frac{1}{9}y$$

$$x + y = \frac{10}{9}y$$

$$y = \frac{9}{10} \cdot 4,965$$

$$\frac{4,965}{x} = \frac{10}{1}$$

$$10x = 4,965$$

$$x = \frac{4,965}{10}$$

$$\frac{4,965}{y} = \frac{10}{9}$$

$$10y = 44,685$$

$$y = \frac{44,685}{10}$$

Das alte 20 Markstück enthält 4,965 gr. Silber und 4,1685 gr. Gold.

4. Proportionals.

12. 4. 1934.

$$a : b = c : x$$

$$ax = bc$$

$$\underline{\underline{X = \frac{bc}{a}}}$$

$$2 : 5 = x : 13$$

$$X = \frac{2 \cdot 13}{5}$$

$$\underline{\underline{X = \frac{26}{5}}}$$

$$5 : 8 = 9 : x$$

$$X = \frac{8 \cdot 9}{5}$$

$$\underline{\underline{X = \frac{72}{5}}}$$

$$3 : x = 4 : 9$$

$$X = \frac{3 \cdot 9}{4}$$

$$\underline{\underline{X = \frac{27}{4}}}$$

$$3 : 4 = 4 : x$$

$$X = \frac{4 \cdot 4}{3}$$

$$\underline{\underline{X = \frac{16}{3}}}$$

$$X = \frac{15}{4}$$

$$X = \frac{3 \cdot 5}{4}$$

$$\underline{\underline{4 : 5 = 3 : x}}$$

23. 8. 1934.

Erweiterung der Potenzgesetze.

1. Erweiterung der Sätze, die für positive, ganzzahlige Exponenten gültig sind.
Siehe „Arithmetische Grundlagen“ § 17.

2. Ableitung von a^0

$$\frac{a^5}{a^4} = a$$

$$\frac{a^5}{a^5} = a^0 = 1$$

$$\frac{a^5}{a^3} = a^2$$

$$\frac{a^5}{a^2} = a^3$$

$$\frac{a^5}{a} = a^4$$

$$\boxed{a^0 = 1.}$$

veranlasst,
daß $a \neq 0$.

$$3. \frac{a^5}{a^6} = a^{5-6} = a^{-1}$$

$$\frac{a^5}{a^6} = \frac{1}{a}$$

$$\boxed{\frac{1}{a} = a^{-1}}$$

$$4a) 9 \cdot 3^{-2} = 3^2 \cdot 3^{-2} = 3^0 = \underline{\underline{1}}$$

$$b) 8 \cdot 2^{-2} = 2^3 \cdot 2^{-2} = \underline{\underline{2}}$$

$$c) 16 \cdot 4^{-3} = 4^2 \cdot 4^{-3} = 4^{-1} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

$$5a) 9^2 \cdot 3^{-5} = 3^4 \cdot 3^{-5} = 3^{-1} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

$$b) 25^3 \cdot 5^{-4} = 5^6 \cdot 5^{-4} = 5^2 = \underline{\underline{25}}$$

$$c) 96 \cdot 2^{-6} = 2^5 \cdot 3 \cdot 2^{-6} = 3 \cdot 2^{-1} = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \underline{\underline{1 \frac{1}{2}}}$$

24. 8. 1934.

$$6a) \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{1}\right)^3 = 3^3 = \underline{27}$$

$$b) 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = \frac{5}{\left(\frac{1}{2}\right)^4} = 80$$

$$c) 8 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = \frac{8}{4^2} = 2^3 \cdot 4^3 = \left(\frac{2}{4}\right)^3 = \underline{\underline{\frac{1}{8}}}$$

$$7a) \frac{1}{4^{-2}} = \frac{4^2}{1} = \underline{16}$$

$$b) \frac{1}{3^{-3}} = \frac{3^3}{1} = \underline{27}$$

$$c) \frac{1}{2^{-5}} = \frac{2^5}{1} = \underline{32}$$

$$8a) \frac{5}{2^{-1}} = \frac{5 \cdot 2}{1} = \underline{10}$$

$$b) \frac{8}{5^{-3}} = \frac{8 \cdot 5^3}{1} = 8 \cdot 5^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = \underline{1000}$$

$$c) \frac{25}{4^{-4}} = \frac{25 \cdot 4^4}{1} = \underline{2^{13}}$$

$$9a) (0,2)^{-1} = \frac{1}{0,2} = \frac{10}{2} = \underline{5}$$

$$b) (0,5)^{-2} = \frac{1}{0,5^2} = \frac{20}{5} = \underline{4}$$

$$c) (1,5)^{-2} = \frac{1}{1,5^2} = \frac{4}{9} = \underline{\underline{\frac{4}{9}}}$$

$$10a.) (-0,1)^{-2} = \frac{2}{-0,1} = \frac{-20}{+1} = \frac{1}{(0,1)^2} = \frac{1}{0,01} = \underline{\underline{100}}$$

$$b.) 9 \cdot (4,5)^{-1} = 9 \cdot \frac{1}{4,5} = 9 \cdot \frac{10}{45} = 9 \cdot \frac{2}{9} = \frac{18}{9} = \underline{\underline{2}}$$

$$c.) 10 \cdot (2,5)^{-1} = 10 \cdot \frac{10}{25} = 10 \cdot \frac{2}{5} = \frac{20}{5} = \underline{\underline{4}}$$

$$35a.) \frac{a^{-4} \cdot b^5 \cdot c^{-2}}{x^{-1} \cdot y^{-2} \cdot z^3} \cdot \frac{a^4 \cdot b^{-4} \cdot c^4}{x^2 \cdot y^3 \cdot z^4}$$

$$= \frac{\cancel{a} \cdot b \cdot c^2}{x \cdot y \cdot z^7} = \underline{\underline{b \cdot c^2 \cdot x^{-1} \cdot y^{-1} \cdot z^{-7}}}$$

$$b.) \frac{a^{-2} \cdot x^4 \cdot y^{-6}}{b^3 \cdot c^{-4} \cdot z^{-5}} \cdot \frac{c^{-5} \cdot y^6 \cdot z^{-7}}{a^{-3} \cdot b^{-5} \cdot x^3}$$

$$= \underline{\underline{a \cdot b^{+2} \cdot c^{-1} \cdot x \cdot z^{-2}}}$$

~~Handwritten mathematical work, including a large fraction with a horizontal line through it.~~

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

~~Handwritten mathematical work, including a fraction with a horizontal line through it.~~

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

~~Handwritten mathematical work, including a fraction with a horizontal line through it.~~

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

